

شهر تاریخی پاسارگاد و نقش آن در برنامه‌های توسعه شهری

آناهیتا امانی یگانگی¹، احمد کامرانی فر^{2*}، فیض الله بوشاسب گوشه

1- دانشجوی دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام، گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. anahita.amani@yahoo.com

(مقاله مستخرج از رساله دکتری)

2- استادیار، گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران، (نویسنده مسئول). a.kamranifar1343@gmail.com

3- دانشیار، گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. f.boushasb@yahoo.com

چکیده

پاسارگاد، پایتخت کوروش بزرگ و محل پیروزی نهایی او بر آستیاگ پادشاه ماد، به‌عنوان «گهواره پارسیان» شناخته می‌شود. این شهر، پایتخت مهم آیینی آن‌ها بود که برای مراسم مذهبی، تاج‌گذاری، دریافت خلعت و منصب، و اعلام رسمی حکومت شاهان هخامنشی استفاده می‌شد و به حکومت ایشان جنبه قانونی می‌داد. در سال‌های اخیر، توسعه محدوده‌های شهری، گسترش کشتزارها و بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع آب و خاک، این اثر مهم تاریخی را تهدید می‌کند. با این حال، با اجرای برنامه‌های حفاظتی و بهره‌برداری مناسب، می‌توان این تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد. این پژوهش به بررسی پاسارگاد در برنامه‌های توسعه شهری می‌پردازد. با توجه به اهمیت فرهنگی و تاریخی پاسارگاد به عنوان میراث جهانی یونسکو، هدف اصلی تحقیق، تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حفاظت و توسعه این سایت تاریخی در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری است؛ تا ضمن حفاظت از بناهای تاریخی این مجموعه به توسعه شهری در حوضه محلی و منطقه‌ای کمک نماید. بررسی‌ها نشان می‌دهند که پاسارگاد با قابلیت‌های فرهنگی و تاریخی خود می‌تواند به‌عنوان الگوی موفق در جذب گردشگری و تقویت دیپلماسی فرهنگی عمل کند. اما چالش‌های متعددی از جمله آسیب‌پذیری در برابر تغییرات محیطی، فشارهای ناشی از توسعه شهری و کمبود منابع مالی و انسانی، می‌تواند مانع حفظ و توسعه این محوطه تاریخی شود. همچنین، عدم آگاهی عمومی از ارزش‌های فرهنگی و تاریخی نیز یکی از موانع اصلی به‌شمار می‌آید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ارتقاء آگاهی عمومی، می‌توان از پتانسیل پاسارگاد برای توسعه پایدار بهره‌برداری کرد. این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای مدیریت بهینه و حفاظت از این مجموعه تاریخی در راستای توسعه شهری است که می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر مناطق تاریخی در سطح جهان مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق با استفاده از روش‌های تحلیلی و میدانی، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حفاظت و توسعه پاسارگاد به‌عنوان الگوی توسعه پایدار شهری می‌پردازد.

واژه‌های کلیدی: پاسارگاد، توسعه پایدار شهری، میراث جهانی یونسکو، حفاظت از بناهای تاریخی، گردشگری فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی.